

Original paper

XUSUSIY MAKTABLAR BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TASHKILY-PEDAGOGIK OMILLAR

© F.R. Abdullayev¹

¹ A. Avloniy nomidagi PMMI mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

Mazkur maqolada xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-pedagogik omillar tahlil qilinib, ularning tarkibi, o'zaro bog'liqligi hamda boshqaruv amaliyotida namoyon bo'lish xususiyatlari yoritilgan, shuningdek, ushbu omillarning boshqaruv samaradorligini ta'minlashdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xususiy maktab, boshqaruv faoliyati, boshqaruv samaradorligi, tashkiliy-pedagogik omillar, ta'limda menejment, ichki monitoring, pedagogik muhit.

Аннотация

В данной статье анализируются организационно-педагогические факторы, влияющие на эффективность управленческой деятельности частных школ, раскрываются их состав, взаимосвязь и особенности проявления в практике управления, а также научно обосновывается их роль в обеспечении эффективности управления.

Ключевые слова: частная школа, управленческая деятельность, эффективность управления, организационно-педагогические факторы, менеджмент в образовании, внутренний мониторинг, педагогическая среда.

Annotation

This article analyzes the organizational and pedagogical factors affecting the effectiveness of management activity in private schools, reveals their structure, interrelation, and practical manifestations in management, and substantiates their role in ensuring management effectiveness.

Keywords: private school, management activity, management effectiveness, organizational and pedagogical factors, educational management, internal monitoring, pedagogical environment.

Xususiy maktab faoliyatining natijadorligi ko'p hollarda uning moddiy imkoniyatlari yoki tashqi jozibadorligi bilan emas, balki ichki boshqaruv tizimi qanchalik puxta tashkil etilgani bilan belgilanadi. Ayniqsa, boshqaruv faoliyati samaradorligi ta'lim sifati, pedagogik jamoa barqarorligi, ichki muvofiqashtirish va rivojlanish istiqboli bilan bevosita bog'liq bo'lgan sharoitda ushbu jarayonga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Xususiy maktab boshqaruvi o'z tabiatiga ko'ra ko'p omilli tizimdir. Unda tashkiliy tartib, rahbarlik uslubi, jamoaviy hamkorlik, pedagogik muhit, ichki nazorat, resurslardan foydalanish va rivojlanish strategiyasi bir-biri bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Shu sababli boshqaruv samaradorligini faqat yakuniy natijalar orqali emas, balki unga ta'sir qiluvchi tashkiliy-pedagogik omillar tizimi orqali tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Ilmiy adabiyotlarda ta'lim muassasasi boshqaruviga ta'sir etuvchi omillar masalasi turli nuqtayi nazarlardan o'rganilgan bo'lsa-da, xususiy maktablar kontekstida aynan tashkiliy-pedagogik omillarning boshqaruv samaradorligiga ta'siri yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Holbuki, mazkur omillarni aniqlash boshqaruvdagi ichki imkoniyat va cheklovlarni baholash, mavjud muammolarning manbasini tushunish hamda keyingi bosqichda samaradorlikni oshirish mexanizmlarini ishlab chiqishda muhim o'rin tutadi.

Shundan kelib chiqib, mazkur maqolaning maqsadi xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-pedagogik omillarni tahlil qilish, ularning mazmuni va boshqaruv jarayonidagi o'rnini ilmiy jihatdan yoritishdan iborat.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, avvalo, ushbu samaradorlik tasodifiy holat emas, balki ma'lum tashkiliy va pedagogik sharoitlar natijasi ekanini anglashni talab etadi. Maktab boshqaruvi samaradorligi ko'p jihatdan rahbarlik sifati, qaror qabul qilish vakolatlari, ichki muvofiqlashtirish, o'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, hamkorlik muhiti va ta'lim jarayoniga e'tibor darajasi bilan bog'liq. OECD materiallarida maktab rahbarligi aynan o'qituvchilar sifati, maktab muhiti va o'quv natijalariga ta'sir etuvchi muhim omil sifatida talqin qilinadi.

Mazkur omillarni shartli ravishda tashkiliy va pedagogik guruhlarga ajratish mumkin. Tashkiliy omillar boshqaruv tizimining ichki tartibi va funksional ishlashini belgilasa, pedagogik omillar boshqaruvning ta'lim sifati, o'qitish jarayoni va pedagogik jamoa faoliyatiga ta'sirini ifodalaydi. Jahon banki maktab darajasidagi boshqaruvni kuchaytirish bo'yicha materiallarida maktab samaradorligi uchun qaror qabul qilish vakolatlari, strategik rejalashtirish, javobgarlik va ota-onalar hamda jamoatchilik ishtiroki muhimligini ta'kidlaydi. UNESCO esa samarali ta'lim rahbarligining asosiy yo'nalishlari sifatida kutilmalarni belgilash, o'rganishga e'tibor qaratish, hamkorlikni rivojlantirish va xodimlarni qo'llab-quvvatlashni ko'rsatadi.

Quyidagi jadvalda xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy tashkiliy-pedagogik omillar tizimlashtirildi:

1-jadval. Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-pedagogik omillar

Omillar guruhi	Asosiy omillar	Boshqaruv samaradorligiga ta'siri
Tashkiliy omillar	boshqaruv tuzilmasining aniqligi, vakolat va mas'uliyat taqsimoti, strategik rejalashtirish, ichki monitoring; resurslarni muvofiqlashtirish	boshqaruvning izchilligi, qarorlarning tezkorligi va javobgarlik darajasini oshiradi

Pedagogik omillar	ta'lim sifatiga yo'naltirilganlik, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, metodik hamkorlik, maktab iqlimi, o'quv jarayonini nazorat qilish	boshqaruvni bevosita ta'lim natijalari va pedagogik jarayon sifati bilan bog'laydi
Integrativ omillar	rahbarlik uslubi, jamoaviy hamkorlik, ot-onalar va jamoatchilik bilan aloqa	tashkiliy va pedagogik jarayonlar o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlaydi

Manba: OECD, UNESCO va Jahon banki materiallari asosida muallif tomonidan tizimlashtirildi.

Tashkiliy omillar ichida, ayniqsa, boshqaruv tuzilmasining aniqligi, vakolatlarining belgilanganligi va ichki monitoring tizimi alohida ahamiyatga ega. Agar maktabda kim nima uchun javobgar ekani aniq bo'lmasa, strategik va operativ qarorlar o'rtasida uzilish yuzaga keladi. Xuddi shuningdek, resurslarni muvofiqlashtirish va ma'lumotga tayangan boshqaruvning sustligi boshqaruv samaradorligini pasaytiradi. Bu jihatlar xususiy maktab sharoitida ayniqsa muhim, chunki bunday maktab bir vaqtning o'zida ta'lim sifati va institutsional barqarorlikni saqlashi kerak.

Pedagogik omillar esa boshqaruvning ta'lim jarayoniga qanchalik yaqinligini ko'rsatadi. Samarali boshqaruv faqat tashkiliy tartibni emas, balki o'qituvchilarni rivojlantirish, metodik hamkorlikni kuchaytirish, o'quv jarayonini kuzatish va maktabda ijobiy o'quv muhitini shakllantirishni ham talab qiladi. UNESCO 2024/5 hisobotida ham aynan hamkorlikni rivojlantirish va o'qitish-o'rganishga e'tibor qaratish samarali ta'lim rahbarligining asosiy belgilaridan biri sifatida qayd etiladi.

Shunday qilib, xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-pedagogik omillarni ikki alohida emas, balki o'zaro bog'liq tizim sifatida ko'rish lozim. Chunki tashkiliy jihatdan tartibli, ammo pedagogik jihatdan sust boshqaruv ham, pedagogik tashabbuslari kuchli, ammo boshqaruv mexanizmlari zaif tizim ham barqaror samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Demak, boshqaruv samaradorligi aynan ushbu omillarning uyg'unligi va muvozanati bilan belgilanadi.

Tashkiliy-pedagogik omillarning asosiy turlari va ularning o'zaro bog'liqligi.

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-pedagogik omillarni chuqurroq tahlil qilish ularni alohida belgilariga ko'ra tasniflashni talab etadi. Chunki boshqaruv samaradorligi bitta omil bilan emas, balki o'zaro bog'langan bir nechta ichki sharoitlar ta'sirida shakllanadi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur omillarni strukturaviy-tashkiliy, kadrlar va hamkorlikka oid, hamda pedagogik-jarayonli guruhlariga ajratish maqsadga muvofiqdir [1].

Birinchi guruh - strukturaviy-tashkiliy omillar. Bularga boshqaruv tuzilmasining aniqligi, vakolat va mas'uliyat taqsimoti, strategik rejalashtirish, ichki monitoring, ma'lumotlar bilan ishlash va resurslarni muvofiqlashtirish kiradi. OECD maktab rahbarligi bo'yicha materiallarida aynan maqsadlarni belgilash, resurslarni strategik boshqarish va baholash tizimlarini yo'lga qo'yish samarali rahbarlikning asosiy yo'nalishlari sifatida ko'rsatilgan [1]. Xususiy maktab sharoitida bu omillar ayniqsa muhim, chunki boshqaruv bir vaqtning o'zida ham ta'lim sifati, ham institutsional barqarorlik uchun javob beradi.

Ikkinchi guruh - kadrlar va hamkorlikka oid omillar. Bunga rahbarning boshqaruv uslubi, pedagogik jamoaning kasbiy salohiyati, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, jamoaviy hamkorlik va

manfaatdor tomonlar bilan aloqa kiradi. Jahon banki maktab darajasidagi boshqaruv bo'yicha materiallarida qaror qabul qilish vakolatlarini maktabga yaqinlashtirish, ota-onalar va jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish samaradorlikning muhim shartlaridan biri sifatida baholanadi [2]. Demak, boshqaruv samaradorligi faqat direktor faoliyatiga emas, balki maktab ichidagi hamkorlik madaniyati va ishtirokchilik darajasiga ham bog'liq.

Uchinchi guruh - pedagogik-jarayonli omillar. Ular ta'lim sifatira yo'naltirilganlik, o'quv jarayonini kuzatish, metodik ishlarni muvofiqlashtirish, o'qitish va o'rganish jarayoniga rahbarlik e'tiborining darajasi bilan tavsiflanadi. UNESCOning 2024/5-yilgi hisobotida samarali ta'lim rahbarligi, avvalo, o'qitish amaliyotini yaxshilash, o'qituvchilarga fikr-mulohaza berish va maktabda hamkorlikni kuchaytirish bilan bog'liqligi qayd etiladi [3]. Bu holat xususiy maktab boshqaruvi samaradorligini baholashda pedagogik omillarni chetlab o'tib bo'lmasligini ko'rsatadi.

Quyidagi sxema ushbu omillarning o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi:

1-sxema. Tashkiliy-pedagogik omillarning o'zaro bog'liqligi

Mazkur sxemadan ko'rinadiki, tashkiliy omillar boshqaruvning asosiy karkasini yaratadi, kadrlar va hamkorlik omillari esa ushbu karkasning amalda ishlashini ta'minlaydi. Pedagogik-jarayonli omillar esa boshqaruvning ta'lim natijalariga real ta'sirini ifodalaydi. Agar bu uch qatlamdan birortasi sust bo'lsa, boshqaruv faoliyatining umumiy samaradorligi ham pasayadi. Masalan, vakolatlar aniq bo'lsa-yu, pedagogik jamoa bilan hamkorlik sust bo'lsa, boshqaruv formal tus oladi; aksincha, jamoa faol bo'lsa-yu, monitoring zaif bo'lsa, natijadorlik barqaror bo'lmaydi.

Shunday qilib, xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-pedagogik omillar bir-biridan ajralgan holda emas, balki o'zaro bog'liq tizim sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli ularni alohida sanab o'tish emas, balki yaxlit boshqaruv mexanizmining o'zaro ta'sir etuvchi tarkibiy qismlari sifatida tahlil qilish ilmiy jihatdan to'g'riroq yondashuv hisoblanadi [1], [3].

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-pedagogik omillar nazariy jihatdan muhim bo'lishi bilan birga, amaliy boshqaruv jarayonida ham bevosita namoyon bo'ladi. Ularning ahamiyati shundaki, aynan shu omillar orqali boshqaruv qarorlarining sifati, ichki muvofiqlashtirish darajasi, ta'lim sifati va institutsional barqarorlik ta'minlanadi. Shu

sababli mazkur omillarni faqat nazariy kategoriya sifatida emas, balki maktab boshqaruvining kundalik amaliyotida ishlovchi real mexanizmlar sifatida baholash lozim [4].

Amaliy jihatdan strukturaviy-tashkiliy omillar, avvalo, boshqaruv tizimining ichki tartibida namoyon bo'ladi. Agar xususiy maktabda boshqaruv tuzilmasi aniq shakllangan, vakolatlar belgilangan va ichki nazorat mexanizmlari yo'lga qo'yilgan bo'lsa, qaror qabul qilish ham izchil va tezkor kechadi. Aksincha, vakolat va mas'uliyatning noaniqligi boshqaruv faoliyatida takrorlanish, kechikish yoki javobgarlikning susayishiga olib keladi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'lim tashkilotlari faoliyatining davlat ta'lim standartlari, litsenziya talablari hamda ta'lim sifatiga oid majburiyatlar asosida amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, bu holat boshqaruvda tashkiliy omillarning normativ jihatdan ham muhim ekanini ko'rsatadi [4].

Pedagogik omillarning amaliy namoyon bo'lishi esa, eng avvalo, maktab rahbariyatining o'quv jarayoniga qanchalik yaqinligi bilan belgilanadi. Rahbarning pedagogik jamoa faoliyatini qo'llab-quvvatlashi, metodik ishlarni muvofiqlashtirishi, ichki kuzatuv va tahlil asosida o'qitish sifatiga ta'sir ko'rsatishi boshqaruv samaradorligining muhim amaliy ko'rsatkichlaridan biridir. Shu nuqtayi nazardan, attestatsiya va davlat akkreditatsiyasi tartibiga oid me'yorlar ham maktab faoliyatini faqat tashkiliy emas, balki ta'lim sifati va ichki natijadorlik mezonlari asosida baholash zaruratini kuchaytiradi [5].

Tashkiliy va pedagogik omillarning amaliy boshqaruvdagi o'zaro bog'liqligi ayniqsa ichki monitoring, kadrlar bilan ishlash va ota-onalar bilan aloqalarda yaqqol ko'rinadi. Masalan, o'qituvchilar faoliyatini baholash yoki o'quvchilar natijalarini tahlil qilish uchun faqat nazoratning o'zi kifoya emas; bunda ma'lumotlarni muntazam yig'ish, tahlil qilish va ular asosida qaror qabul qilish tizimi ham mavjud bo'lishi zarur. Vazirlar Mahkamasining nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishga doir qarorida ta'lim tashkiloti, pedagoglar va ta'lim oluvchilar haqidagi ishonchli ma'lumotlarni axborot tizimiga kiritish talabi belgilangan [6]. Bu esa boshqaruv samaradorligi bugungi kunda ma'lumotga tayangan yondashuv bilan ham chambarchas bog'liq ekanini anglatadi.

Quyidagi jadvalda tashkiliy-pedagogik omillarning amaliy boshqaruvdagi namoyon bo'lish shakllari umumlashtirildi:

2-jadval. Tashkiliy-pedagogik omillarning amaliy boshqaruvdagi namoyon bo'lishi

Omil turi	Amaliy namoyon bo'lishi	Boshqaruvdagi natijasi
Tashkiliy omillar	vakolatlar taqsimoti, ichki tartib, rejalashtirish, nazorat	boshqaruvning izchilligi va javobgarligi kuchayadi
Pedagogik omillar	metodik qo'llab-quvvatlash, o'quv jarayonini kuzatish, ta'lim sifati bilan ishlash	ta'lim natijadorligi va pedagogik muhit yaxshilanadi
Axborot-tahliliy omillar	ma'lumotlarni yig'ish, monitoring, tahlil, hisobot	qarorlarning asoslanganligi va tezkorligi ortadi
Hamkorlik omillari	jamoa bilan ishlash, ota-onalar bilan aloqa, ichki kommunikatsiya	ishonch, muvofiqlik va institutsional barqarorlik ta'minlanadi

Shunday qilib, tashkiliy-pedagogik omillar xususiy maktab boshqaruvida abstrakt nazariy tushuncha sifatida emas, balki kundalik boshqaruv amaliyotini belgilovchi real omillar sifatida namoyon bo'ladi. Ularning kuchli yoki sust shakllanishi boshqaruv faoliyati samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli xususiy maktablar boshqaruvini takomillashtirishda ushbu omillarni aniqlash, tahlil qilish va amaliy boshqaruv mexanizmlariga bog'lash zarur hisoblanadi [2].

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-pedagogik omillarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mazkur samaradorlik alohida bir omil bilan emas, balki o'zaro bog'liq boshqaruv va pedagogik sharoitlar majmui bilan belgilanadi. Boshqaruv tuzilmasining aniqligi, vakolat va mas'uliyat taqsimoti, ichki monitoring, resurslarni muvofiqlashtirish, pedagogik jamoani qo'llab-quvvatlash, metodik hamkorlik va ta'lim sifati bilan ishlash kabi omillar boshqaruv samaradorligining asosiy tayanchlarini tashkil etadi.

Tahlil natijalari tashkiliy va pedagogik omillarni bir-biridan ajratib ko'rish yetarli emasligini ko'rsatadi. Chunki boshqaruvning tashkiliy jihatdan tartibli bo'lishi hali uning pedagogik natijadorligini kafolatlamaydi; xuddi shuningdek, pedagogik faollik kuchli bo'lsa-da, boshqaruv mexanizmlari zaif bo'lsa, barqaror samaradorlikka erishish qiyinlashadi. Demak, xususiy maktab boshqaruv faoliyati samaradorligi aynan ushbu omillarning uyg'unligi, o'zaro muvozanati va amaliy boshqaruvdagi izchil namoyon bo'lishi bilan belgilanadi.

Shu jihatdan, xususiy maktab boshqaruvini takomillashtirish faqat alohida tashkiliy choralarni kuchaytirish bilan cheklanmasligi lozim. U boshqaruvning ichki tuzilmasi, pedagogik yo'naltirilganligi, axborot-tahliliy asoslari va hamkorlik mexanizmlarini bir butun tizim sifatida qayta ko'rib chiqishni talab etadi. Ana shunday yondashuvgina boshqaruv faoliyati samaradorligini barqaror oshirishga xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Pont, B., Nusche, D., Moorman, H. Improving School Leadership. Volume 1: Policy and Practice. Paris: OECD Publishing, 2008.
2. Barrera-Osorio, F., Fasih, T., Patrinos, H. A., Santibáñez, L. Decentralized Decision-Making in Schools: The Theory and Evidence on School-Based Management. Washington, DC: World Bank, 2009.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2024/5: Leadership in Education: Lead for Learning. Paris: UNESCO, 2024.
4. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. Ta'lim to'g'risida. O'RQ-637-son, 23.09.2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini attestatsiyadan hamda davlat akkreditatsiyasidan o'tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. 91-son, 14.02.2024.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. 1028-son, 24.12.2019.